

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372441>

НАВОИЙ ДЕВОНЛАРИНИНГ ҚЎҚОН ҚЎЛЁЗМАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МАТНИГА ДОИР

Отабек Жўрабоев

филология фанлари номзоди, доцент
ЎзР ФА Алишер Навоий номидаги Давлат
адабиёт музейи катта илмий ходими.

<https://orcid.org/0000-0001-9997-1488>

E-mail: atabekrj@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada Alisher Navoiy devonining o‘z davri – XV asr va keyingi davrlar xususan XIX asrda ko‘chirilgan qo‘lyozma nusxalari haqida so‘z yuritiladi. Jumladan, Qo‘qon xonligida kitobat qilingan noyob qo‘lyozmalar misolida masala yoritilgan. Bu borada avval qilingan ilmiy tadqiqotlar va keyinchalik aniqlangan yangi aniqlangan manbalar asosida fikr bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, devon, qo‘lyozma, matn, Qo‘qon.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются рукописные копии «Дивана» Алишера Навои, созданные в XV веке и в последующие периоды, в частности в XIX веке. В частности, проблема иллюстрируется примерами уникальных рукописей, созданных в Кокандском ханстве. Работа основана на предыдущих научных исследованиях и вновь обнаруженных источниках.

Ключевые слова: Алишер Навои, диван, рукопись, текст, Коканд.

ABSTRACT

This article examines manuscript copies of Alisher Navoi's *Divan* produced in the 15th century and in subsequent periods, particularly in the 19th century. In particular, the topic is illustrated with examples of unique manuscripts produced in the Kokand Khanate. The study is based on previous academic research and newly discovered sources.

Keywords: Alisher Navoi, Divan, manuscript, text, Kokand.

Агар ҳазрат Алишер Навоий асарларининг кўчирилиш муддати ва жойига кўра эътибор қилинса ҳозирги Ўзбекистон ҳудуди ва асосан XVI-XIX асрларга мансуб ёзма ёдгорликлар катта ўринни эгаллайди. Ўрта Осиё хонликлари марказларида Навоий асарларига бўлган эътиборнинг ортганлиги уларда кўчирилган Навоий асарлари кўпайганидан ҳам маълум бўлади. Мисол учун, собиқ Қўлёмалар институти фондида сақланувчи кўчирилиш таърихлари кўрсатилмаган 62та Навоий асарлари қўлёмасидан 52тасининг палеографик хусусиятларига кўра аниқланган тахминий даври айнан XIX асрдир [1, 194]. Жумладан, Навоий асарларининг XVIII-XIX асрлардаги энг нодир нусхалари ўз даврининг маданият ва адабиёт марказларидан бўлмиш – Қўқон шаҳрида ҳам кўчирилган. Бу қўлёмалар Навоий асарларининг катта ҳажмли қулётларидан тортиб айрим кичик асарларигача ўз ичига олган манбалардир. Ҳатто, мазкур қўлёмалар ичида хаттотликнинг юқори намунаси бўлган китобат санъатининг гўзал ўрнаклари ҳам мавжуд. Қуйида улардан фақат Навоий девонларигагина тўхталмоқчимиз.

Қўқонда китобат қилинган Навоий девонларининг, ҳозирча фанга маълум, энг қадим нусхаси бу – мулла Абдунабихон қози томонидан ҳижрий 1197 (милодий 1783) йилда кўчирилган “Герма девон”дир (Ўз РФА Беруний номидаги ШИ, Ҳ.Сулаймон бўлими, 1048 рақамли қўлёмма.)

Энди, XX аср бошларига қадар кўчириб келинган мазкур девонларнинг манба сифатидаги хусусан, матн нуқтаи назаридан аҳамиятли жиҳатлари қуйидагиларда кўринади:

1. Бир ярим асрга яқин муддат давомида Қўқонда Амир Алишер Навоий девонларининг юзга яқин қўлёмма нусхалари кўчирилган (бу адад фақат бизга маълум давлат фондларидаги манбалар миқдорига кўрадир);

2. Қўқон хонлари томонидан Навоий асарлари жумладан девонларининг кўчирилиб кўпайтирилиши ва тарқатилиши махсус фармонлар билан қўллаб-қувватланган. Бу хонлар Ўрта Осиёдаги бошқа ҳукмдорлардан фарқли ўлароқ ўз шажараларини темурийларга боғлаганлар (Олтин бешик воқеаси). Бу эса сиёсий, ғоявий-маънавий ва ниҳоят, ҳуқуқий жиҳатдан давлат бошқарувининг (легитимация) асоси эди. Бунинг учун энг аввало, темурийлар даври маданий ва маърифий ҳаётига тақлидан иш юритилди. Хусусан, Амир Умархон (1787-1822) ва унинг ўғли Муҳаммадалихон (1808-1842) Султон Ҳусайн Бойқаро даври маданий ҳаётини ўртак қилиб олганлар. Албатта, бунда биринчи галда адабий манбалар бош вазифалардан бирини бажарган, дейишга қўйидаги далиллар асос бўлади. Аввало, Навоий девонлари кутубхоналар, элчилик совғалари ва мамлакат бўйлаб тарқатиш учун махсус кўчиртилган. Мисол учун, Умархон х.1234 (м.1818-19) йилда Навоий, Лутфий, Фузулий ва ўз

девонини бир муковада жамлатиб, “Муҳаббатнома” дея номлаган. Бу нодир манба хаттотлик ва китобат санъатининг энг юқори даражасида, гўзал ва бетакрор қилиб кўчирилган ва безалган. Шуниси эътиборлики, Умархон унга Навоийнинг бирор алоҳида ёхуд интихоб (танлаб олинган-терма) девонини эмас айнан “Хазойинул-маоний”ни тўлиқ киритгау [2, 10-17]. Усмонли-турк императори Султон Маҳмуд II га (1808-1839) совға сифатида йўлланган бу мухташам кўлэзма ҳозирда Истанбул университети кутубхонасида сақланади [3; 4]

Ёки, Муҳаммадалихон буйруғи билан Навоий, Фузулий ва ўз шеърлари ўрин олган безакли мажмуа дебчасида таъкидланади:

“...Ва бу султони олиқадрнинг (Муҳаммадалихоннинг) муборак хотирига барча мусаннифотлардин девонлариким алфози туркий билан тасниф тобган бўлса марғуброқ эди. Ва бу навъ девонлардин хусусан мусаннифоти жаноби Амири кабир ҳазрат Амир Алишер жаннатмасир ва девони дони аржуманд Фузули хирадманд маҳбуброқ эди...” (Россия ФАШИ С.Петербург бўлими кўлэзмалар фонди. D400 рақамли кўлэзма, 3^{а-б} варақлар.)

Англашиладики, Муҳаммадалихон ҳам Навоий ижодиётига катта эътибор қаратган, ҳатто кенг миқёсда тарғиб ҳам этган. Бунинг исботи эса, 1838 йилда унинг махсус фармойиши билан “Хазойинул-маоний” 300 нусхада кўчиртирилиб хонликнинг турли шаҳарларига жўнатилганидир. Ана шу девон нусхаларидан айрим намуналар кўлэзма фондларимизда сақланиб қолган. (Мисол учун, ШИ фонди 1230, 1709, 7409, 7864 ва шу фонд Х.Сулаймон бўлими 1261 рақамли кўлэзмалар.)

Кўконда Шарқ мумтоз хаттотлик анъаналари муваффақиятли давом эттирган хаттотлик мактаби шаклланиб деярли бир ярим аср ўз фаолиятини давом эттирган; Навоий асарлари, жумладан девонларини хуснихат билан кўчирган ўнлаб хаттотларнинг номи маълум. [Бизнинг ҳисобимизга кўра улар – Мулло Абдунабихон қози, Мулло Азиз ибн Мулло Жоруб, Авазберди ибн Тилов Муҳаммад Бешарикий, Мулло Рўзи котиб, Мирзо Муҳаммад Назар, Турсун Муҳаммад, Мирзо Раҳимқул, Муҳаммад Юсуф, Бобо Мир Мирзо, Абдулғаффор Хўқандий, Мирзо Али Хўқандий, Муҳаммад Шариф Дабир, Мулло Саримсоқ Хўқандий, Мулло Муҳаммад ибн Мулло Ашур Муҳаммад Хўқандий, Мулло Муҳаммад Юсуф ибн уста Қаландар, Муҳаммад Тоҳир ибн Мулло Тангриберди, Ниёз Муҳаммад, Абулғозихожа ибн Тўрахожа Ҳусайний Хўқандий, Мулло Исмоилхожа ибн Муҳаммад Шарифхожа, Каримжон ибн Раҳимжон, Муҳаммад Хўқандий, Мулло Мирайюб ибн домла Мирсаид Шариф Масиҳойи, Сулаймонқул Суярқул ўғли Рожий Хўқандий, Юнусжон Дадамухаммад ўғли Оғалиқ Хўқандий, Носиржонхожи Хўқандий.]

3. Навоий девонларининг энг ишончли, ҳатто шоир тириклик вақтида кўчирилган ноёб қўлёзма нусхалари Қўқонда хусусан хонлар кутубхонасида сақланган. Бу эса Навоий асарлари улар наздида юксак эътиборга сазовор бўлиб, уларнинг энг нодир нусхалари хазинанинг безаги сифатида ардоқланганига далилдир. Мисол учун, Умархон кутубхонасида Навоий ҳаётлик даврига доир қўлёзмалар ҳам мавжуд эди. Ҳиротда ҳ.898 (м.1492-93) йил Султонали Машҳадий кўчирган Навоийнинг бир “Терма девон”нинг 2^а варағида Амир Умархоннинг муҳри борлиги бу фикрни тасдиқлайди. Унда шундай ёзилган: “*Амир-ал-муслимин Саййид Муҳаммад Умар ибн Норбўтахон*”. Буни илк бора А.Семёнов кўрсатган. [5, 27]. Бу қўлёзма жуда гўзал ҳуснихат билан кўчирилган, зийнатли, нодир нусха ҳисобланади (ШИ фонди, 790 рақамли қўлёзма).

4. Хонлар томонидан ишончли қўлёзмалар асосида кўчиртирилган қўлёзма девонлар ўз зийнати, нақшлари, хаттий тартиби, ҳуснихат ва бошқа палеографик жиҳатлари билан Шарқ китобат санъатининг юксак намунасидир (мисол учун: Умархон буйруғи билан 1818-19 йилда кўчиртирилган “Муҳаббатнома”; 1834 йил Муҳаммадалихон буйруғи билан Муҳаммад Шариф Дабир кўчирган тилла сув юргизилган, шерозали девон қўлёзмаси).

5. Навоий девонлари куллийёт таркибида (қўлёзма №526), “Хазойин-ул-маоний” ҳолида (қўлёзмалар №143, 312, 1261, 2677/1) ва алоҳида девонлар (қўлёзмалар №941/11, 1048, 1498/1, 253, 232, 2030) ҳолида Қўқонда кўчирилган;

6. Шоир девонларининг Қўқон нусхалари ўзининг ишончли матнга эга эканлиги эса Навоий асарларининг замонавий нашрлари билан қиёсан солиштирилганда маълум бўлади.

Фикримиз исботи учун, “Ғаройиб-ус-сиғар”нинг биринчи ғазалини юқорида таъкидланган “Муҳаббатнома” таркибидаги “Хазойин-ул-маоний” матни билан қиёсланган ўрнакларга тўхталсак.

Ушбу мажмуа матнини кўплаб эътиборли нусхалар, жумладан проф. Ҳ.Сулаймон илмий-танқидий матни учун асос қилиб олинган айрим қўлёзмалар билан солиштирганимизда саҳифаларда фарқлиқлар йўқ. Деярли, ҳамон-ҳамон бир хил.

Масалан, “Ғаройиб-ус-сиғар”га кирган 1-ғазални “Бадоеъ-ул-бидоя”нинг ҳ.887 / м.1482 йил кўчирилган илк нусхаси (Британия музейи кутубхонаси. 401 рақамли қўлёзма, 1^б варақ), ҳ.889 / м.1484 йил кўчирилган иккинчи нусхаси (Озарбайжон ФА Қўлёзмалар институти фонди. 3010 рақамли қўлёзма, 1^б варақ.) ва ҳ.891 / м.1486 йил кўчирилган учинчи нусхасини ЎзР ФА Давлат адабиёт музейи фонди. 216 рақамли қўлёзма, 2^б варақ) юқорида таъкидланган Султонали Машҳадий кўчирган “Терма девон” (1^б-2^а варақлар), “Хазойинул-маоний”нинг ҳ.904 / м. 1498 йил кўчирилган (Россия ФАШИ С.Петербург бўлими қўлёзмалар

фонди. 55 рақамли қўлёзма, 1^б варақ), х.915 / м.1509 йил кўчирилган (Оксфорд, Бодлеан кутубхонаси. 283 рақамли қўлёзма, 1^б варақ) ва яна бир XVI аср қўлёзма (Россия ФАШИ С.Петербург бўлими қўлёзмалар фонди. 58 рақамли қўлёзма, 2^б варақ) нусхалари билан қиёслаганимизда биргина 4-байтдаги “нисор” сўзи ўрнига “эрур” келганини кўрдик, холос. Бошқа фарқ йўқ.

Аммо, баъзи шеърларда эса фарқлар бир-неча ўринларда учрайди. Мисол учун, “Фавойидул-кибар”нинг 29-, 30- ва 31-соқийномаларини Ҳ.Сулаймон нашри [6, 716-720] ва “Муҳаббатнома” (348^б-349^а варақлар)даги матн билан қиёсланганда матний фарқлар ўттиз ўринда мавжудлиги кўринди. Айтайлик, “масжидга”-“беҳадга”, “олигаким”-“оллидаким”, “жинс”-“жуз”, “дўстлиге”-“дўстлугни” каби сўзларнинг ёзилишида.

Ёки яна,

Нашрда: *Яна бири наъмазани соҳибҳол...*

“Муҳаббатнома”да: *Яна бири наъмазан соҳибҳол...*

Нашрда: *Ҳар бири ўз торида бешибҳу назир...*

“Муҳаббатнома”да: *Ҳар бири ўз таврида бешубҳа назир...*

Нашрда: *Бир шафиъидуру ул пок сифот,*

Ким муаммода чиқармишдур от...

“Муҳаббатнома”да: *Бири Шақиқийки дурур поксифот*

Ки, муаммода чиқармишдур от...

Мазкур қиёслардан ҳам кўриниб турибдики, “Ҳазойин-ул-маоний”нинг “Муҳаббатнома” таркибидаги нусхасининг матни ҳам анча пухта ва ишончлидир.

Маълум бўладики, Навоий девонларининг Қўқон нусхалари шоир асарларининг келгуси замонавий нашрларига ҳам муносиб манба бўла олиши мумкин экан. Улар, аввало, нодир қўлёзма манба сифатида, сўнгра шоир шеърятининг матни борасидаги тадқиқотларда ва матний такомил даражаларини кўрсатишда муҳим бўлиб, илмий қимматга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. М.Ҳақимов. Навоий асарлари қўлёзмаларининг тавсифи. –Тошкент: Фан, 1983.
2. О.Жўрабоев. “Ҳазойинул-маоний”нинг бир шоҳона қўлёзмаси ва унинг матний хусусиятлари // Адабиёт кўзгуси. №12. –Тошкент, 2011. 10-17-бетлар.

3. Миён Бузрук Солихов. Öрта Osiyo ve özbek adabiyoti tarihiga umumiy qaraş. 1-qism. –Тошкент, 1930. 59-60-betlar.
4. А.Эркинов. Ноёб қўлёзма изидан // Моziydan sado. 2009. №4. 20-21-бетлар.
5. А.А.Семёнов. Описание рукописей произведений Навои хранящихся в государственной публичной библиотеке УзССР. –Ташкент: Гостехиздат, 1940.
6. Алишер Навоий. Хазойин-ул-маоний. Фавойид-ул-кибар. –Тошкент, 1960.
7. O.Juraboev. BOBUR DEVONI QO‘LYOZMALARI VA UNING TUZILISHI XUSUSIDA. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD). 7 Cilt, 2 Sayı. 2023. P.287-295.